

Cifrado de texto matricial como propuesta estratégica en el aula de clases para incentivar a estudiantes de secundaria en el estudio del impacto tecnológico de las operaciones básicas con matrices

Matrix text encryption as a strategic proposal in the classroom to encourage high school students to study the technological impact of basic matrix operations.

Autor: Mynor Francisco Ríos Hernández

Correo: riosmynor37@gmail.com

ORCID: 0009-0003-8154-9985

Resumen

El presente artículo explora el uso del cifrado de texto mediante matrices, conocido como cifrado Hill, como una estrategia didáctica efectiva para enseñar operaciones básicas con matrices (principios de álgebra lineal) en el nivel de educación secundaria. Este enfoque permite que los estudiantes comprendan conceptos fundamentales como el cálculo de determinantes, la adjunta, la inversa y el producto de matrices, aplicándolos de manera práctica en un contexto actual y relevante como lo es la criptografía y la ciberseguridad.

Enseñar este método en las escuelas de educación secundaria no solo fortalece las habilidades matemáticas de los estudiantes, sino que también fomenta el pensamiento lógico, la resolución de problemas y una comprensión temprana de cómo las matemáticas tienen aplicaciones directas en la protección de información en entornos digitales. Además, se resalta que la seguridad de este método de cifrado depende directamente de la dimensión de la matriz clave, siendo más robusto y seguro cuanto mayor sea dicha dimensión, lo que también abre oportunidades para profundizar en temas de complejidad algorítmica y análisis de sistemas.

Palabras Clave: Álgebra Lineal, Criptografía, Ciberseguridad, Educación, Escuela

Abstract

This article explores the use of matrix text encryption, known as the Hill cipher, as an effective teaching strategy for teaching basic matrix operations (principles of linear algebra) at the secondary school level. This approach allows students to understand fundamental concepts such as the calculus of determinants, the adjoint, the inverse, and matrix multiplication, applying them practically in a current and relevant context such as cryptography and cybersecurity.

Teaching this method in secondary schools not only strengthens students' mathematical skills but also encourages logical thinking, problem-solving, and an early understanding of how mathematics has direct applications in protecting information in digital environments. Furthermore, it is highlighted that the security of this encryption method directly depends on the size of the key matrix, being more robust and secure the larger this size. This also opens up opportunities to delve deeper into topics of algorithmic complexity and systems analysis.

Keywords: Linear Algebra, Cryptography, Cybersecurity, Education, High School

Introducción

El cifrado con matrices, o cifrado Hill, es un método clásico de criptografía simétrica que utiliza álgebra lineal para transformar bloques de texto claro en texto cifrado. Este sistema fue inventado por Lester S. Hill en 1929 y representó uno de los primeros cifrados de bloque que aplicaba operaciones matemáticas estructuradas sobre los datos, en contraste con sistemas monoalfabéticos o simples sustituciones¹. El proceso se basa en convertir el texto claro en vectores numéricos, que luego se multiplican por una matriz cuadrada invertible, conocida como clave, dentro de un sistema módulo — generalmente mod 26, si se trabaja con el alfabeto inglés².

La seguridad del cifrado Hill depende de la dificultad de resolver sistemas de ecuaciones lineales sin conocer la clave. Sin embargo, es vulnerable a ataques de texto claro conocido, ya que un atacante solo necesita recopilar suficientes pares de texto claro y cifrado para reconstruir la matriz clave mediante técnicas de álgebra inversa³. A pesar de sus limitaciones prácticas, el cifrado Hill es una herramienta didáctica valiosa que permite a los estudiantes entender cómo conceptos algebraicos se aplican a la criptografía, siendo precursor de ideas usadas en sistemas modernos de cifrado por bloques⁴.

Para cifrar se requiere conocer el cálculo del determinante (de la matriz clave elegida, cuya inversa exista, es decir que su determinante no sea cero) y producto de matrices, para descifrar se necesita la inversa y la adjunta de la matriz clave.

Tabla No. 1: Determinante, Adjunta, Inversa y Producto de Matrices 2x2

Determinante de una matriz 2x2	Adjunta de una matriz 2x2
Si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow \det(A) = a * d - b * c$	Si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow Adj(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
Producto de matrices $A_{m*n} * B_{n*p} = C_{m*p}$	Inversa de matriz 2x2
<p>Se requiere que el número de columnas de la primera matriz sea el mismo que el número de filas de la segunda matriz para poder realizarse el producto.</p> <p>i) Si $A = \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$</p> $A * B = \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} ax & by \end{bmatrix}$ <p>ii) Si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$</p> $A * B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$ <p>iii) Si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix}$</p> $A * B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} aw + by & ax + bz \\ cw + dy & cx + dz \end{bmatrix}$	$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} * Adj(A) \text{ con } \det(A) \neq 0$ $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} * \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{d}{\det(A)} & -\frac{b}{\det(A)} \\ -\frac{c}{\det(A)} & \frac{a}{\det(A)} \end{bmatrix}$

Fuente: Elaborado por el Autor.

Objetivo

Fomentar el estudio del cifrado de texto matricial como propuesta estratégica en el aula de clases para incentivar a estudiantes de secundaria en el impacto tecnológico de las operaciones básicas con matrices

Metodología

Se utilizará un cifrado (Propuesto) en idioma español el cual se verá de la siguiente manera: Tabla No. 2: Abecedario en español y conversión numérica.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

Fuente: Elaborado por el Autor.

Ejemplo 1: Cifrado Hill con Matriz Clave 2x2 – “TE AMO”

Paso 1. Preparación y conversión del mensaje:

La frase original es: TE AMO, se cuentan las letras y los espacios, entonces se tienen 6 caracteres, como el total es par entonces es posible dividir en bloques de 2 sin dejar uno suelto. Se buscan los números correspondientes a las letras en la “Tabla No. 2: Abecedario en español y conversión numérica”

Caracteres	T	E		A	M	O
Valor	21	5	0	1	13	16

Se agrupan en pares y se forma una matriz con dos columnas y 3 filas: $B = \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 0 & 1 \\ 13 & 16 \end{bmatrix}$

2. Selección de la Matriz Clave

Se utiliza la matriz: $k = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, El determinante se calcula como $2 \times 4 - 3 \times 1 = 8 - 3 = 5$ ese resultado es diferente de cero, significa que la matriz seleccionada es invertible, por lo cual es válida.

3. Procedimiento de Cifrado

Se realiza la multiplicación de la matriz B por K. Si el resultado de alguna componente es mayor que 27, se le resta la cantidad necesaria (en múltiplos de 28) para dejarlo entre 0 y 27, esto es para conocer el mensaje confuso que algún espía verá.

$$B * k = \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 0 & 1 \\ 13 & 16 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 21 * 2 + 5 * 1 & 21 * 3 + 5 * 4 \\ 0 * 2 + 1 * 1 & 0 * 3 + 1 * 4 \\ 13 * 2 + 16 * 1 & 13 * 3 + 16 * 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 43 & 83 \\ 1 & 4 \\ 42 & 103 \end{bmatrix}$$

Llámesese Matriz M al ajuste de B*K, el cual se realiza restando los múltiplos de 28 más cercanos a cada valor mayor a 27, este será el mensaje que verá algún ciber atacante:

$$M = \begin{bmatrix} 43 - 28 * 1 & 83 - 28 * 2 \\ & 1 & 4 \\ 42 - 28 * 1 & 103 - 28 * 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 15 & 27 \\ 1 & 4 \\ 14 & 19 \end{bmatrix}$$

Luego se acomodan todas las filas (parejas) en una sola para ver el mensaje cifrado:

Caracteres	Ñ	Z	A	D	N	R
Valor	15	27	1	4	14	19

El mensaje cifrado “ÑZADNR” no tiene sentido, en otras palabras, un espía no puede leer el mensaje real de la conversación, para eso necesita la matriz clave.

Ejemplo 1.1: Descifrando la matriz resultante

Paso 1. Encontrar la inversa de la matriz clave:

Para una matriz 2*2 la inversa es el producto del inverso de su determinante por su matriz adjunta.

$$k^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

Paso 2. Multiplicar la Inversa por la que se pretende descifrar:

$$k^{-1} * (B * K) = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 43 & 83 \\ 1 & 4 \\ 42 & 103 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 0 & 1 \\ 13 & 16 \end{bmatrix}$$

El resultado es la matriz “B” que encierra el mensaje original distribuido en 2 columnas y 3 filas con 2 caracteres en cada una.

Caracteres	T	E		A	M	O
Valor	21	5	0	1	13	16

Ejemplo 2: Cifrado Hill con Matriz Clave 2x2 – “SOY PURO PINOLERO”

Paso 1. Preparación y conversión del mensaje:

La frase original es: SOY PURO PINOLERO, se cuentan las letras y los espacios, entonces se tienen 17 caracteres, no es posible dividir en bloques de 2 sin dejar uno suelto por ello se añade un espacio al final para obtener un número par de caracteres.

Se buscan los números correspondientes a las letras en la “Tabla No. 2: Abecedario en español y conversión numérica”

Caracteres	S	O	Y		P	U	R	O		P	I	N	O	L	E	R	O	
Valor	20	16	26	0	17	22	19	16	0	17	9	14	16	12	5	19	16	0

Se agrupan en pares y se forma una matriz con dos columnas y 9 filas: $B = \begin{bmatrix} 20 & 16 \\ 26 & 0 \\ 17 & 22 \\ 19 & 16 \\ 0 & 17 \\ 9 & 14 \\ 16 & 12 \\ 5 & 19 \\ 16 & 0 \end{bmatrix}$

2. Selección de la Matriz Clave

Se utiliza la matriz: $k = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, El determinante se calcula como $2 \times 4 - 3 \times 1 = 8 - 3 = 5$ ese resultado es diferente de cero, significa que la matriz seleccionada es invertible, por lo cual es válida.

3. Procedimiento de Cifrado

Se realiza la multiplicación de la matriz B por K. Si el resultado de alguna componente es mayor que 27, se le resta la cantidad necesaria (en múltiplos de 28) para dejarlo entre 0 y 27, esto es para conocer el mensaje confuso que algún espía verá.

$$B * K = \begin{bmatrix} 20 & 16 \\ 26 & 0 \\ 17 & 22 \\ 19 & 16 \\ 0 & 17 \\ 9 & 14 \\ 16 & 12 \\ 5 & 19 \\ 16 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 20 * 2 + 16 * 1 & 20 * 3 + 16 * 4 \\ 26 * 2 + 0 * 1 & 26 * 2 + 0 * 4 \\ 17 * 2 + 22 * 1 & 17 * 3 + 22 * 4 \\ 19 * 2 + 16 * 1 & 19 * 3 + 16 * 4 \\ 0 * 2 + 17 * 1 & 0 * 3 + 17 * 4 \\ 9 * 2 + 14 * 1 & 9 * 3 + 14 * 4 \\ 16 * 2 + 12 * 1 & 16 * 3 + 12 * 4 \\ 5 * 2 + 19 * 1 & 5 * 3 + 19 * 4 \\ 16 * 2 + 0 * 1 & 16 * 3 + 0 * 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 56 & 124 \\ 52 & 78 \\ 56 & 139 \\ 54 & 121 \\ 17 & 68 \\ 32 & 83 \\ 44 & 96 \\ 29 & 91 \\ 32 & 48 \end{bmatrix}$$

Llámesse Matriz M al ajuste de $B * K$, el cual se realiza restando los múltiplos de 28 más cercanos a cada valor mayor a 27, este será el mensaje que verá algún ciber atacante:

$$M = \begin{bmatrix} 56 - 28 * 1 & 124 - 28 * 4 \\ 52 - 28 * 1 & 78 - 28 * 2 \\ 56 - 28 * 1 & 139 - 28 * 4 \\ 54 - 28 * 1 & 121 - 28 * 4 \\ 17 & 68 - 28 * 2 \\ 32 - 28 * 1 & 83 - 28 * 2 \\ 44 - 28 * 1 & 96 - 28 * 3 \\ 29 - 28 * 1 & 91 - 28 * 3 \\ 32 - 28 * 1 & 48 - 28 * 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 12 \\ 24 & 22 \\ 28 & 27 \\ 26 & 9 \\ 17 & 12 \\ 4 & 27 \\ 16 & 12 \\ 1 & 7 \\ 4 & 20 \end{bmatrix}$$

Luego se acomodan todas las filas (parejas) en una sola para ver el mensaje cifrado:

Valor	.	L	W	U	.	Z	Y	I	P	L	D	Z	O	L	A	G	D	S
Letra	28	12	24	22	28	27	26	9	17	12	4	27	16	12	1	7	4	20

El mensaje cifrado “.LWU.ZYIPLDZOLAGDS” no tiene sentido, en otras palabras, un espía (Ciber atacante) no puede leer el mensaje real de la conversación, para eso necesita la matriz clave.

Ejemplo 2.1: Descifrando la matriz resultante

Paso 1. Encontrar la inversa de la matriz clave:

Para una matriz 2*2 la inversa es el producto del inverso de su determinante por su matriz adjunta.

$$k^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

Paso 2. Multiplicar la Inversa por la que se pretende descifrar:

$$k^{-1} * (B * K) = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 56 & 124 \\ 52 & 78 \\ 56 & 139 \\ 54 & 121 \\ 17 & 68 \\ 32 & 83 \\ 44 & 96 \\ 29 & 91 \\ 32 & 48 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 20 & 16 \\ 26 & 0 \\ 17 & 22 \\ 19 & 16 \\ 0 & 17 \\ 9 & 14 \\ 16 & 12 \\ 5 & 19 \\ 16 & 0 \end{bmatrix}$$

El resultado es la matriz “B” que encierra el mensaje original distribuido en 2 columnas y 9 filas con 2 caracteres en cada una.

Caracteres	S	O	Y		P	U	R	O		P	I	N	O	L	E	R	O	
Valor	20	16	26	0	17	22	19	16	0	17	9	14	16	12	5	19	16	0

Conclusión:

El cifrado matricial es una herramienta pedagógica poderosa para introducir a los estudiantes de secundaria en conceptos de álgebra lineal, al mismo tiempo que promueve la comprensión de su aplicación en el ámbito de la criptografía y la ciberseguridad. Implementar este método en las aulas de educación secundaria estimula el interés por las matemáticas y despierta en los estudiantes una visión tecnológica y aplicada del conocimiento que adquieren, preparándolos para enfrentar desafíos del mundo digital.

Aunque las matrices de dimensión pequeña, como las de 2×2 , son ideales para introducir el tema y facilitar su comprensión, la seguridad real del cifrado, mejora significativamente al emplear matrices de mayor dimensión, ya que esto incrementa la complejidad matemática necesaria para descifrar un mensaje sin conocer la clave. Por tanto, enseñar este método no solo refuerza competencias matemáticas en los estudiantes, sino que también los introduce en conceptos esenciales de seguridad digital y pensamiento computacional, habilidades cada vez más importantes en la formación académica contemporánea.

Referencias:

- Hill, L. S. (1929). *Cryptography in an Algebraic Alphabet. The American Mathematical Monthly*, 36(6), 306-312.**
- 2. Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (7th ed.). Pearson.**
- 3. Trappe, W., & Washington, L. C. (2006). *Introduction to Cryptography with Coding Theory* (2nd ed.). Pearson.**
- 4. Singh, S. (1999). *The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography*. Anchor.**
- 5. Kolman, B., & Hill, D. R. (2013). *Álgebra Lineal con aplicaciones* (9ª ed.). Pearson Educación.**
- 6. Artigue, M., Baldino, R., & Kent, P. (2007). *Didáctica de las matemáticas: Reflexiones y perspectivas*. Editorial Síntesis.**